

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 48-56.
Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):48-56.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 338.24
<https://doi.org/>

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ: ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Вячеслав Олегович Овсянников

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Россия,
ovsyannikov.vo@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-2666-8603>

Аннотация. В статье рассмотрено влияние цифровой трансформации на развитие малого и среднего бизнеса в международном и российском контексте. Проанализированы ключевые технологии, используемые малым и средним бизнесом, включая искусственный интеллект, облачные вычисления, блокчейн и цифровые платёжные системы. Представлены эмпирические данные и реальные кейсы внедрения цифровых решений в сферах розничной торговли, логистики и агросектора. Особое внимание уделено технологическим трендам (метавселенные, квантовые вычисления, 6G), барьерам цифровизации, а также институциональной поддержке как со стороны государства, так и международных организаций. Подчёркивается, что цифровизация становится важнейшим фактором конкурентоспособности малого и среднего бизнеса, открывая новые возможности для масштабирования, устойчивости и выхода на глобальные рынки. При этом успешное внедрение требует системной координации, квалифицированных кадров, доступа к инфраструктуре и цифровой зрелости предприятий.

Ключевые слова: цифровизация, малый и средний бизнес, цифровая трансформация, искусственный интеллект, блокчейн, облачные технологии, государственная поддержка, технологические тренды

Для цитирования: Овсянников В. О. Цифровая трансформация предпринимательской среды: влияние на развитие малого и среднего бизнеса // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 4(110). С. 48-56. <https://doi.org/>

Original article

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT: IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

Vyacheslav O. Ovsyannikov

Moscow Financial and Industrial University "Synergy", Moscow, Russia,
ovsyannikov.vo@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-2666-8603>

Abstract. The article explores the impact of digital transformation on the development of small and medium-sized enterprises (SMEs) in both international and Russian contexts. It analyzes key technologies adopted by SMEs, including artificial intelligence, cloud computing, blockchain, and digital payment systems. The paper presents empirical data and real-world case studies of implementing digital solutions in sectors such as retail, logistics, and agriculture. Particular attention is given to emerging technological trends (metaverses, quantum computing, 6G), digitalization barriers, and institutional support – from both governmental bodies and international organizations. It is emphasized that digitalization is becoming a critical factor in SME competitiveness, unlocking new opportunities for scaling, resilience, and access to global markets. However, successful implementation requires systematic coordination, skilled human resources, access to infrastructure, and a mature digital strategy within enterprises.

Keywords: digitalization, SMEs, digital transformation, AI, blockchain, cloud technologies, government support, technological trends

For citation: Ovsyannikov V. O. Digital transformation of the entrepreneurial environment: impact on the development of small and medium-sized businesses // Scientific Journal "Manager". 2025;(4/110):48-56. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Цифровая трансформация стала неотъемлемым элементом современного экономического развития. Согласно данным Eurostat, к 2023 году 58 % малых и средних предприятий в Европейском союзе достигли как минимум базового уровня цифровой интенсивности. Это означает использование по крайней мере четырёх из двенадцати цифровых технологий, включая облачные вычисления, CRM-системы, аналитику данных и инструменты автоматизации бизнес-процессов [1]. Многочисленные исследования подтверждают, что цифровизация оказывает положительное влияние на развитие малых и средних предприятий (МСП). Внедрение цифровых технологий, таких как облачные сервисы, CRM-системы и инструменты автоматизации, позволяет МСП повысить производительность, сократить операционные издержки и оптимизировать внутренние процессы [2, с. 3; 3, с. 412]. Кроме того, цифровые решения способствуют выходу на новые рынки за счёт использования онлайн-платформ и цифровых каналов продаж. Существенным преимуществом также является доступ к аналитическим инструментам, которые ранее использовались преимущественно крупными корпорациями. Это обеспечивает более точную оценку поведения клиентов и позволяет принимать управленческие решения на основе данных. Современные цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и облачные вычисления, открывают для малых и средних предприятий новые возможности повышения конкурентоспособности. Эти инструменты позволяют автоматизировать бизнес-процессы, улучшать управление цепочками поставок и предсказывать поведение потребителей на основе анализа данных. Особенно ощутим

эффект от их внедрения в секторах с высокой зависимостью от логистики и изменчивого потребительского спроса, таких как розничная торговля, производство и e-commerce [4].

Цель и задачи исследования

На фоне ускоряющихся темпов цифровизации, трансформация бизнес-процессов в малом и среднем предпринимательстве требует системного и аналитического осмысления. Несмотря на наличие отдельных эмпирических наблюдений и отраслевых кейсов, по-прежнему остаётся нерешённым вопрос о комплексной оценке влияния цифровых технологий на устойчивость и развитие МСП. Важно не только фиксировать факты внедрения технологий, но и понимать, какие именно условия – организационные, институциональные, инфраструктурные – определяют успешность этих процессов.

В этой связи цель настоящего исследования заключается в теоретико-прикладном анализе механизмов цифровой трансформации малого и среднего бизнеса (МСБ) и выявлении факторов, обеспечивающих эффективность цифровизации на различных уровнях – от локальных бизнес-моделей до государственной поддержки. Особое внимание уделяется формированию взаимосвязей между технологическими решениями и институциональной средой, в которой функционирует малый бизнес.

Задачи исследования включают: раскрытие содержания и актуальности ключевых цифровых технологий с точки зрения их применимости в МСП; интерпретацию практического опыта внедрения цифровых решений через кейс-анализ; изучение структурных барьеров, ограничивающих цифровую трансформацию, а также определение роли государственной и международной поддержки в преодолении этих барьеров. Кроме того, исследование направлено на прогнозирование влияния новых технологических трендов на предпринимательскую среду и выработку обоснованных рекомендаций для повышения цифровой зрелости малых и средних предприятий.

Методы исследования

Для изучения процессов цифровой трансформации в МСБ важно учитывать различные теоретические подходы, включая элементы стратегического менеджмента, институциональной экономики и цифровых инноваций. В исследовании применены различные теории, которые позволяют рассматривать цифровизацию не только как внедрение новых технологий, но и как серьёзные изменения в самой логике работы бизнеса в условиях цифровой экономики.

Ключевым основанием послужила теория динамических способностей (Teese), согласно которой устойчивое развитие предприятия в быстро меняющейся внешней среде возможно при наличии способности к своевременной адаптации, интеграции и реорганизации внутренних ресурсов и компетенций. Это особенно актуально для МСП, которым необходимо быстро реагировать на технологические изменения при ограниченных ресурсах. В дополнение к этому в работе применяется ресурсный подход (Barney), в рамках которого цифровые активы (данные, алгоритмы, цифровые платформы) рассматриваются как потенциальный источник устойчивого конкурентного преимущества – при условии их уникальности, ценности и трудности имитации. Это позволяет понять, почему для некоторых малых предприятий цифровизация становится фактором роста, а для других – остаётся малодостижимым ориентиром.

Значимое место занимает теория транзакционных издержек (Coase, Williamson), объясняющая, каким образом технологии, в частности блокчейн и автоматизированные системы, могут снижать затраты на координацию и контроль в цепочках поставок. Особенно это важно в контексте МСП, где каждый процент экономии транзакционных затрат может существенно влиять на прибыль и устойчивость. Теоретическая перспектива дополняется концепциями цифровой зрелости и организационной готовности к трансформации, получившими развитие в современных моделях цифровой стратегии бизнеса.

С методологической точки зрения, исследование базируется на сочетании теоретического анализа и эмпирической интерпретации. Применены методы анализа

и синтеза, дедукции, а также кейс-метод, позволивший обобщить практический опыт внедрения цифровых решений в МСП различных стран и отраслей. Контент-анализ научных публикаций, аналитических докладов, программ государственной поддержки и корпоративной отчётности обеспечил системный обзор текущего состояния цифровизации. Использование вторичных данных, таких как отчёты McKinsey, Eurostat, GSMA, а также исследования национальных агентств и международных организаций, позволило не только зафиксировать факты, но и выстроить взаимосвязи между цифровыми технологиями, институциональной средой и реальными бизнес-результатами.

Таким образом, теоретико-методологическая рамка исследования позволяет рассматривать цифровую трансформацию МСП как многоуровневый процесс, включающий в себя не только технологические нововведения, но и институциональные условия, уровень готовности персонала, наличие цифровой инфраструктуры и стратегическую ориентацию бизнеса. Такой подход обеспечивает комплексное понимание возможностей и ограничений цифровизации в малом и среднем предпринимательстве и даёт основу для обоснованных прикладных рекомендаций.

Результаты исследования и их обсуждение

В контексте цифровой трансформации розничной торговли можно выделить примеры успешного внедрения технологий, которые значительно изменили взаимодействие с пользователями и улучшили операционную эффективность. Примером успешной цифровизации в розничной торговле является африканская e-commerce платформа Jumia, которая к 2022 году достигла 8,4 млн активных пользователей, увеличив этот показатель на 4 % по сравнению с предыдущим годом [5]. Несмотря на макроэкономические трудности, компания продолжила внедрение цифровых решений, включая мобильные приложения, облачные инструменты логистики и автоматизированные системы обработки заказов. По данным Jumia, значительную роль в удержании и привлечении пользователей сыграло улучшение цифровых каналов взаимодействия и упрощение пользовательского интерфейса. Кроме того, компания инвестирует в искусственный интеллект для оптимизации логистики и повышения операционной эффективности, что позволило сократить затраты и ускорить выполнение заказов [6].

Исследования показывают, что использование искусственного интеллекта в прогнозировании спроса может существенно повысить эффективность розничных операций. Так, по данным McKinsey, применение AI-технологий позволяет снизить ошибки в прогнозировании на 20-50 %, что способствует сокращению избыточных запасов на 20-50 % и уменьшению потерь дохода из-за отсутствия товаров на складе до 65 % [7]. Для малых розничных предприятий, особенно в условиях ограниченных ресурсов, такие улучшения являются ключевыми факторами устойчивости и конкурентоспособности.

Согласно исследованию Института человека РОМИР, проведённому в сентябре-октябре 2024 года, более 70 % российских компаний малого и среднего предпринимательства отметили увеличение продаж после внедрения дополнительных цифровых способов оплаты, таких как банковская рассрочка, BNPL-сервисы (оплата по частям), электронные кошельки и системы баллов или кешбэка. В частности, использование BNPL-сервисов позволило 94 % опрошенных компаний повысить конверсию продаж, а 97 % отметили рост среднего чека при применении банковской рассрочки. Эти данные указывают на значительное влияние внедрения цифровых финансовых инструментов на улучшение коммерческих показателей МСП в розничной торговле [8].

Технологии блокчейн также находят своё применение в логистике, улучшая прозрачность цепочек поставок и повышая доверие между участниками рынка. В Колумбии в рамках пилотного проекта была внедрена система отслеживания поставок кофе на основе технологии блокчейн – с использованием платформы Hyperledger Fabric. Исследование показало, что такая система обеспечивает прозрачность на всех этапах цепочки поставок – от фермеров до экспортёров –

и способствует укреплению доверия со стороны потребителей и зарубежных партнёров. Авторы подчёркивают, что блокчейн способен повысить надёжность информации о происхождении продукции, хотя количественные оценки экономического эффекта, такие как рост экспортных цен, в исследовании не приводятся [9, с. 2].

Исследования показывают, что внедрение блокчейн-технологий может существенно повысить прозрачность и доверие в цепочках поставок, особенно в условиях низкой цифровой зрелости и высокого уровня транзакционных рисков. В отчёте McKinsey подчёркивается, что блокчейн способен заменить медленные, ручные процессы, которые всё ещё распространены в нижних звеньях цепочек поставок, например, в судоходной отрасли, где доминируют бумажные документы. Кроме того, технология повышает отслеживаемость продукции, что критически важно в условиях растущего давления со стороны регуляторов и потребителей в части устойчивости и подотчётности [10].

В России внедрение блокчейн-технологий в логистику МСБ активно развивается, несмотря на определённые вызовы. В рамках пилотного проекта в Новгородской области был реализован блокчейн-сервис для отслеживания движения лекарств. Система позволила повысить прозрачность поставок и снизить риски контрафакта, что особенно важно для малых аптечных сетей, работающих в условиях ограниченного контроля. Проект был реализован при поддержке ВЭБ.РФ и Министерства здравоохранения России, что подчёркивает важность государственной поддержки в таких инициативах. Однако, несмотря на успешную реализацию, проект оставался локальным и не был масштабирован на другие регионы, что ограничивает его эффект для МСБ в целом [11].

Кроме того, сравнительный анализ применения блокчейн-технологий в России и Германии показывает, что в России такие проекты чаще реализуются в сотрудничестве с крупными IT-компаниями и остаются локальными. Это связано с высокой стоимостью внедрения и недостаточной компетенцией в области блокчейн-технологий среди малых предприятий. Тем не менее, такие проекты демонстрируют положительный эффект в повышении эффективности логистики и укреплении доверия между участниками цепочки поставок [12].

Таким образом, внедрение блокчейн-технологий в логистику МСБ в России имеет значительный потенциал для повышения прозрачности и эффективности операций. Однако для широкого распространения таких решений необходимы дополнительные меры поддержки, включая обучение персонала, снижение стоимости внедрения и стимулирование сотрудничества между малым бизнесом и технологическими партнёрами.

Развивающиеся страны, особенно в Африке и Азии, также активно включаются в процесс цифровизации, что способствует расширению доступа к технологиям и созданию новых возможностей для местного бизнеса. В 2023 году GSMA сообщила, что покрытие 4G в странах Африки к югу от Сахары увеличилось до 65 %, что дало импульс малому бизнесу в регионе [13]. Примером расширения цифрового доступа в сельской местности может служить инициатива правительства Руанды по подключению школ и учреждений к спутниковому интернету Starlink. Согласно данным Министерства информационных и коммуникационных технологий страны, к 2023 году более 50 школ начали использовать спутниковую связь для улучшения доступа к образовательным ресурсам и цифровым платформам. Хотя конкретные экономические эффекты для сельского хозяйства ещё не зафиксированы, повышение цифровой доступности создаёт основу для будущего роста и внедрения агротехнологий в сельских районах [14].

Пандемия COVID-19 стала мощным катализатором цифровизации малого и среднего бизнеса в России. В 2020 году индекс цифровизации МСБ вырос на 5 пунктов по сравнению с предыдущим годом, достигнув 50 из 100; доля компаний, имеющих собственные сайты, увеличилась с 54 % до 75 %, а использование облачных решений возросло с 46 % до 52 % [15]. Ускорилось внедрение таких технологий, как интернет вещей, большие данные и искусственный интеллект, что позволило многим предприятиям адаптироваться к новым

условиям и сохранить устойчивость в условиях кризиса [16; 17]. Дополнительно развитию способствовали государственные инициативы, включая региональные программы поддержки цифровизации, предоставлявшие МСБ доступ к цифровым платформам и сервисам на льготных условиях [18].

Несмотря на стремление к цифровой трансформации, российские МСП сталкиваются с рядом серьёзных препятствий. Согласно исследованию Comindware, 75 % компаний не могут эффективно внедрять цифровые решения из-за технических и организационных сложностей, включая разрозненность информационных систем и высокую сложность интеграции новых технологий [19]. Дополнительные барьеры включают нехватку финансирования (57 %), проблемы с синхронизацией различных сервисов (44 %) и низкое качество или недостаток данных (42 %) [20]. Также отмечаются отсутствие необходимых специалистов (38 %) и сопротивление сотрудников изменениям (26 %) [21]. Эти факторы замедляют процесс цифровизации и требуют комплексного подхода для их преодоления.

Государственные и международные инициативы играют важную роль в поддержке цифровизации МСБ. В России реализуются программы, направленные на развитие цифровых навыков предпринимателей и внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы [22]. На международном уровне компании, такие как Visa, помогают миллионам МСП по всему миру начать использовать цифровые платежи, предоставляя доступ к образовательным ресурсам и технологическим решениям [23]. Кроме того, международные организации, такие как Международный союз электросвязи (ITU), реализуют программы, направленные на преодоление цифрового неравенства и поддержку предпринимателей в развивающихся странах [24; 25].

Будущие технологические тренды могут стать важными драйверами для цифровизации малого бизнеса в ближайшие годы. Среди перспективных технологических направлений, способных повлиять на цифровизацию МСБ в ближайшие годы, выделяются метавселенные, квантовые вычисления и сети связи нового поколения (6G). Метавселенные представляют собой виртуальные пространства, в которых малый бизнес может не только продавать товары и услуги, но и выстраивать интерактивное взаимодействие с клиентами и сотрудниками, расширяя присутствие за пределами традиционных каналов [26]. Квантовые технологии, хотя и находятся на ранней стадии развития, в будущем обещают предоставить МСБ доступ к инструментам сверхбыстрой обработки данных и защищённой коммуникации, ранее доступным только крупным корпорациям [27]. В свою очередь, внедрение 6G рассматривается как стратегический шаг к формированию цифровой экономики, обеспечивающей ультранизкую задержку передачи данных и высокую пропускную способность – характеристики, критически важные для автоматизации, ИИ и IoT-решений, используемых в малом бизнесе [28].

Для успешной цифровой трансформации малых и средних предприятий необходимы конкретные шаги, которые помогут им эффективно внедрять новые технологии и развивать цифровую инфраструктуру. Для малых и средних предприятий ключевым шагом на пути цифровой трансформации должно стать внедрение облачных решений, систем управления клиентскими отношениями (CRM) и аналитических платформ на базе искусственного интеллекта. Эти инструменты не только позволяют автоматизировать рутинные процессы и повысить операционную эффективность, но и открывают доступ к ранее недоступной глубокой аналитике, что особенно важно в условиях высокой волатильности спроса и ограниченности ресурсов. Начинать цифровую трансформацию следует с оценки цифровой зрелости предприятия и построения поэтапной стратегии перехода, при этом важным фактором успеха становится повышение цифровой грамотности персонала и вовлечение сотрудников в процесс изменений.

С позиции государственной политики приоритетным направлением должна стать адресная поддержка цифровизации МСП через расширение существующих программ

субсидирования цифровых решений, развитие региональной цифровой инфраструктуры и внедрение образовательных инициатив. Особое внимание следует уделить упрощению доступа к таким программам, сокращению административных барьеров и расширению региональных проектов цифровой трансформации. Эффективным решением может стать развитие сетей цифровых хабов – специализированных пространств для обучения, обмена опытом и взаимодействия МСП с технологическими партнёрами.

Международные организации, обладающие ресурсами и экспертизой, могут сыграть ключевую роль в содействии трансграничной цифровизации малого бизнеса. Это касается как доступа к глобальным цифровым платформам и инфраструктуре, так и внедрения единых стандартов для цифровых данных, транзакций и логистики. Наиболее перспективными представляются программы технологического трансфера и совместные инициативы, направленные на преодоление цифрового неравенства между странами, особенно в контексте поддержки предпринимателей в развивающихся регионах.

Таким образом, успешная цифровая трансформация МСП невозможна без системной координации усилий всех заинтересованных сторон. Технологии могут стать катализатором роста и устойчивости малого бизнеса, только если они сопровождаются институциональной поддержкой, инвестициями в человеческий капитал и созданием условий для масштабируемого внедрения инноваций.

Выводы

Цифровизация стала основным фактором, определяющим конкурентоспособность и устойчивость малого и среднего бизнеса в условиях современной экономики. Она открывает новые возможности для повышения эффективности, улучшения качества обслуживания клиентов и оптимизации внутренних процессов. Однако успех в этом процессе зависит не только от внедрения современных технологий, но и от обеспечения доступа к необходимой инфраструктуре, квалифицированным кадрам и финансовым ресурсам, что является значительной проблемой для большинства МСП.

Результаты исследования показывают, что, несмотря на положительные изменения, многие малые предприятия сталкиваются с рядом барьеров, таких как недостаток специалистов, сложности с интеграцией технологий и ограниченные возможности для инвестиций в цифровые решения. Важно подчеркнуть, что для преодоления этих вызовов необходима не только поддержка со стороны государственных и международных институтов, но и создание условий для эффективного взаимодействия между бизнесом и технологическими партнёрами.

Перспективные технологические тренды, такие как метавселенные, квантовые вычисления и сети 6G, способны в будущем трансформировать бизнес-среду, предлагая малым и средним предприятиям принципиально новые инструменты масштабирования, персонализации клиентского опыта и управления данными. Однако для того чтобы воспользоваться возможностями, открываемыми этими инновациями, МСП должны обладать высоким уровнем цифровой зрелости, который во многом определяет готовность предприятия к адаптации и интеграции новых решений. Повышение цифровой зрелости требует системной работы как на уровне самого бизнеса, так и на уровне внешней среды. На микроуровне это предполагает проведение регулярной оценки текущего состояния цифровых процессов, формирование поэтапных стратегий внедрения технологий и развитие цифровых компетенций персонала. Особенно важно внедрять инструменты обучения и вовлечения сотрудников, способствующие преодолению внутреннего сопротивления изменениям. На институциональном уровне необходима адресная поддержка цифровизации через субсидирование технологических решений, развитие региональной цифровой инфраструктуры и упрощение доступа к образовательным и консультационным ресурсам. Кроме того, важно стимулировать сотрудничество между малым бизнесом, ИТ-компаниями и образовательными учреждениями, создавая экосистему, в которой цифровые трансформации становятся не исключением, а нормой развития.

Для того чтобы цифровая трансформация стала действенным драйвером устойчивого роста, необходимо комплексное сочетание технологических инноваций, институциональной поддержки и международной кооперации. Важным условием является создание благоприятной среды, в которой малые и средние предприятия смогут не только внедрять передовые технологии, но и развивать необходимые навыки и компетенции. Такой подход позволит максимизировать потенциал цифровизации и гарантировать её долгосрочные выгоды для бизнеса и экономики в целом.

Список источников

1. ISOC. Digital Intensity Index – DII. 2024. https://doi.org/10.2908/ISOC_E_DII.
2. Gfrerer D., Lukan T. Leveraging Digitalization for SME Growth: A Roadmap to Competitive Advantage // Journal of the International Council for Small Business. 2023. <https://doi.org/10.1080/26437015.2023.2296578>.
3. Лытнева Н. А. 1С:Бухгалтерия в облаке фреш в управлении информационными потоками предприятия // ББК 32.81: 32.973 Ц 75 Редакционная коллегия: глав. ред. к. э. н., доц. Казаков О. Д., отв. ред. к. э. н., доц. Азаренко Н. Ю., к. э. н., доц. Юркова О. Н. 2024. 408 с.
4. Sharma A. How AI, IoT & Blockchain Can Reshape Industrial E-Commerce // The Financial Express. 2024. URL: <https://www.financialexpress.com/business/sme-how-ai-iot-blockchain-can-reshape-industrial-e-commerce-3207982/>.
5. Jumia Technologies AG. Annual Report 2022. URL: <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1756708/000175670823000016/jmia-20221231.htm>.
6. Jumia Technologies AG Pioneering AI Innovations in African E-Commerce // Cash Platform. 2024. URL: <https://www.cash-platform.com/jumia-technologies-ag-pioneering-ai-innovations-in-african-e-commerce/>.
7. McKinsey & Company. AI-driven operations: Forecasting in data-light environments. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/ai-driven-operations-forecasting-in-data-light-environments>.
8. ТАСС. Около 70 % компаний МСП отметили рост продаж при использовании допспособов оплаты. 2024. URL: <https://tass.ru/ekonomika/22292425>.
9. Bettín-Díaz R. et al. Colombian Origin Coffee Supply Chain Traceability by a Blockchain Implementation // Operations Research Forum. 2022. Vol. 3, No. 4. Article 64.
10. McKinsey & Company. Blockchain technology for supply chains – A must or a maybe? 2017. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/blockchain-technology-for-supply-chains-a-must-or-a-maybe>.
11. UNCTAD. INTERSESSIONAL PANEL OF THE UNITED NATIONS COMMISSION ON SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT (CSTD). URL: https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c25_B_Russia_en.pdf.
12. Teodorescu M., Korchagina E. Applying blockchain in the modern supply chain management: Its implication on open innovation // Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2021. Vol. 7. No. 1. P. 80.
13. GSMA. State of Mobile Internet Connectivity 2023: Sub-Saharan Africa. URL: <https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2023/10/State-of-Mobile-Internet-Connectivity-2023-Sub-Saharan-Africa.pdf>.
14. The New Times Rwanda. Fifty schools in Rwanda now use Starlink internet – ICT Ministry / 2023. URL: <https://www.newtimes.co.rw/article/8805/news/technology/fifty-schools-in-rwanda-now-use-starlink-internet-ict-ministry>.
15. Шпилёва А. А. Цифровизация малого бизнеса в условиях пандемии // Экономика и предпринимательство. 2021. № 9(134). URL: <https://1economic.ru/lib/111637>.
16. Портал CDO2DAY. Пандемия усложнила внедрение цифровых решений в малом и среднем бизнесе. URL: <https://cdo2day.ru/cifrovoy-analiz/pandemija-uslozhnila-vnedrenie-cifrovyyh-reshenij-v-malom-i-srednem-biznese/>.

17. SHS Web of Conferences. Digitalization of Small and Medium Business as a Factor of Its Sustainable Development During the COVID-19 Pandemic // SHS Web Conf. 2022. Vol. 128. Article 01008. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2022/05/shsconf_eccw2022_01008/shsconf_eccw2022_01008.html.

18. Цифровизация малого бизнеса: вызовы и перспективы // Санкт-Петербургские ведомости. 2021. URL: <https://spb.vedomosti.ru/forum/articles/2021/09/16/887054-tsifrovizatsiya-malii-biznes>.

19. 75 % российских компаний не могут преодолеть цифровой барьер // ИКС-Медиа. 2023. URL: <https://www.iksmedia.ru/news/6033969-75-rossijskix-kompanij-ne-mogut-pre.html>.

20. 42 % предпринимателей не могут внедрить цифровые решения из-за плохого качества данных // CNews. 2024. URL: https://www.cnews.ru/news/line/2024-04-04_42_predprinimatelej_ne_mogut.

21. Эксперты назвали главные барьеры цифровизации в МСБ // Газета.Ru. 2024. URL: <https://www.gazeta.ru/business/news/2024/04/01/22678417.shtml>.

22. МСБ. Состоялась презентация Программы «Цифровая трансформация малого и среднего бизнеса в странах Восточного партнерства», партнёром которой является КОБІА. 2023. URL: <https://smb.gov.az/ru/all-news/sostoyalas-prezentaciya-programmy-cifrovaya-transformaciya-malogo-i-srednego-biznesa-v-stranax-vostocnogo-partnerstva-partnerom-kotoroi-yavlyetsya-kobia>.

23. Visa. Visa помогла в диджитализации 16 миллионам малых и средних предприятий на пути к цели компании предоставить цифровые возможности 50 млн МСБ. 2021. URL: <https://by.visa.com/about-visa/newsroom/press-releases/prl-21092021.html>.

24. Пресс-релиз: Программа поддержки женщин-предпринимателей приветствует Международный союз электросвязи в качестве нового партнёра ООН по преодолению цифрового гендерного неравенства. 2022. URL: <https://www.interfax-russia.ru/pressrel/press-reliz-programma-podderzhki-zhenshchin-predprinimateley-privetstvuet-mezhdunarodnyy-soyuz-elektrosvyazi-v-kachestve-novogo-partnera-oon-po-preodoleniyu-cifrovogo-gendernogo-neravenstva>.

25. ITU. Всемирный форум по инновациям подчеркнул важность сотрудничества и обмена знаниями для преодоления цифрового разрыва. 2024. URL: <https://www.itu.int/ru/mediacentre/Pages/PR-2024-10-30-Global-Innovation-Forum.aspx>.

26. Коробская Д. Малый бизнес в цифровой эпохе: как технологии помогают МСП // DG-Yug. 2025. URL: <https://www.dg-yug.ru/article/20176060.html>.

27. Скорочкин А. Квантовая готовность: ждет ли бизнес новая технологическая революция // Forbes. 2024. URL: <https://www.forbes.ru/mneniya/523766-kvantovaa-gotovnost-zdet-li-biznes-novaa-tehnologiceskaa-revolucia>.

28. 6G в России: как новое поколение связи изменит цифровую экономику к 2030 году // FutureBy. 2025. URL: <https://futureby.info/6g-v-rossii-kak-novoe-pokolenie-svyazi-izmenit-cifrovuyu-ekonomiku-k-2030-godu/>.

Информация об авторе

В. О. Овсянников – аспирант.

Information about the author

V. O. Ovsyannikov – postgraduate student.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 13.05.2025; одобрена после рецензирования 02.06.2025; принята к публикации 24.06.2025.

The article was submitted 13.05.2025; approved after reviewing 02.06.2025; accepted for publication 24.06.2025.